

DAMPAK KEGIATAN PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN SEKITAR AREA TAMBANG

Khoirunisa Mei Desiani¹, Jentrio Anggiat Maruba Sinaga², Intan Elisabeth Siagian³, Rosa Arisa Ambarita⁴, Ok Dimas Adreansyah⁵

khoirunnisameidesiani218@gmail.com¹, jentrio12345@gmail.com², siagianintan414@gmail.com³, rosaambarita2021@gmail.com⁴, okdimas311271@gmail.com⁵

Program Studi Teknik Pertambangan dan Mineral, Institut Sains dan Teknologi Pardede Medan

I PENDAHULUAN

Pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional, khususnya sebagai penyedia bahan baku industri dan sumber energi. Komoditas tambang seperti batubara, nikel, emas, dan bauksit berperan penting dalam mendukung industri energi, manufaktur, hingga pembangunan infrastruktur. Secara ekonomi regional, kegiatan pertambangan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan percepatan pembangunan wilayah. Menurut teori ekonomi sumber daya alam, sektor pertambangan memiliki peran sebagai *engine of growth* yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sektor produktif lainnya (Sari & Nugroho, 2021).

Namun demikian, kegiatan pertambangan memiliki karakteristik ekstraktif yang bersifat invasif terhadap lingkungan. Berdasarkan teori rekayasa pertambangan dan ekologi lingkungan, aktivitas penambangan memerlukan perubahan besar pada bentang alam, baik melalui pengupasan lapisan tanah penutup, peledakan batuan, maupun pembangunan infrastruktur tambang. Proses tersebut memberikan tekanan signifikan terhadap komponen lingkungan, seperti tanah, air, udara, serta ekosistem hayati. Penelitian yang dilakukan oleh Lusantono, O. W. (2022) menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan akibat pertambangan merupakan salah satu

penyebab utama degradasi lingkungan di wilayah tambang aktif.

Pembukaan lahan dalam skala besar menyebabkan hilangnya vegetasi alami yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem. Secara ekologis, vegetasi berperan dalam mengendalikan erosi, menjaga keseimbangan hidrologi, serta mempertahankan keanekaragaman hayati. Hilangnya tutupan vegetasi mempercepat laju erosi dan meningkatkan sedimentasi pada badan air di sekitarnya. Menurut teori konservasi tanah dan air, sedimentasi yang berlebihan dapat menurunkan kualitas perairan dan memperbesar risiko banjir (Andriyani, T. H. S. K. (2025).

Dari aspek atmosfer, aktivitas pertambangan berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi partikulat di udara, terutama debu berukuran PM10 dan PM2.5. Debu tersebut dihasilkan dari proses peledakan, pengangkutan material, serta operasional alat berat. Berdasarkan teori pencemaran udara, partikulat berukuran kecil memiliki kemampuan menyebar luas dan masuk ke sistem pernapasan manusia. Studi yang dilakukan oleh Lusantono, O. W. (2024) menunjukkan bahwa wilayah sekitar tambang memiliki tingkat risiko kesehatan yang lebih tinggi akibat paparan debu tambang secara terus-menerus.

Selain udara, kualitas air merupakan komponen lingkungan yang sangat rentan terdampak aktivitas pertambangan. Air limpasan dari area tambang membawa sedimen dan zat terlarut yang dapat mencemari sungai dan air tanah. Pada tambang mineral sulfida, terbentuknya

acid mine drainage (AMD) menyebabkan penurunan pH air dan peningkatan kandungan logam berat. Menurut teori geokimia lingkungan, air asam tambang mampu melarutkan logam berat seperti besi dan mangan dalam konsentrasi berbahaya yang berdampak pada organisme akuatik dan kesehatan manusia Fery, A. N., Susanto, A., & Sulistyowati, L. (2023).

Dampak pertambangan tidak hanya terbatas pada aspek fisik lingkungan, tetapi juga meluas ke dimensi sosial. Teori sosial lingkungan menjelaskan bahwa penurunan kualitas lingkungan secara langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar tambang. Konflik lahan, perubahan mata pencaharian, serta meningkatnya kerentanan kesehatan masyarakat merupakan dampak yang sering muncul. Penelitian oleh Putri, N. D., Selviana, D., Heryanti, E., & Sigit, D. V. (2025). mengungkapkan bahwa degradasi lingkungan di wilayah tambang berkorelasi dengan meningkatnya ketidakpuasan dan konflik sosial di tingkat lokal.

Dalam rangka mengendalikan dampak tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan instrumen pengelolaan lingkungan, seperti AMDAL, RKL-RPL, dan program PROPER. Kebijakan ini berlandaskan pada teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan lingkungan pertambangan di lapangan masih menghadapi kendala, baik dari aspek pengawasan maupun kepatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan Soleman, S. H., Alauddin, R., & Rosyidi, I. (2020).

Berdasarkan kompleksitas dampak yang ditimbulkan, diperlukan kajian ilmiah yang mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi lingkungan di sekitar wilayah pertambangan. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi tingkat

pencemaran, menentukan komponen lingkungan yang paling terdampak, serta mengevaluasi efektivitas upaya mitigasi yang telah dilakukan. Pendekatan ilmiah yang sistematis diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan kebijakan, peningkatan kesadaran lingkungan, serta mendorong penerapan prinsip *environmental sustainability* dalam kegiatan pertambangan, sehingga manfaat ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perubahan kualitas lingkungan yang muncul akibat kegiatan pertambangan di area sekitar lokasi tambang?
2. Bagaimana Faktor operasional pertambangan apa yang paling berkontribusi terhadap pencemaran udara, air, dan tanah?
3. Bagaimana tingkat keparahan dampak lingkungan yang ditimbulkan jika dibandingkan dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku?
4. Bagaimana upaya mitigasi yang telah dilakukan

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini untuk :

1. Menganalisis pengaruh kegiatan pertambangan terhadap kualitas udara di sekitar area tambang, terutama terkait peningkatan konsentrasi debu partikulat, emisi gas, dan perubahan kondisi atmosfer lokal.
2. Menilai perubahan kualitas air permukaan dan air tanah yang terjadi

akibat aktivitas operasional pertambangan, termasuk kemungkinan peningkatan kadar logam berat, sedimen, serta parameter kimia dan fisika lainnya.

3. Mengevaluasi dampak pertambangan terhadap kondisi dan struktur tanah di wilayah sekitar tambang, seperti tingkat erosi, kontaminasi, dan penurunan produktivitas lahan.
4. Mengidentifikasi dan menilai efektivitas upaya pengelolaan lingkungan yang diterapkan perusahaan pertambangan dalam meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

1.4 Kajian Teori

1.4.1 Teori Pertambangan

Pertambangan merupakan kegiatan pengambilan bahan galian dari dalam bumi yang bertujuan untuk memperoleh sumber daya mineral bernilai ekonomi. Dalam perspektif ilmiah modern, pertambangan dipandang sebagai suatu sistem terintegrasi yang mencakup tahapan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, hingga penutupan tambang, di mana setiap tahapan memiliki potensi dampak lingkungan yang berbeda. Penelitian oleh Sari et al. (2021) dalam *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan tidak dapat dilepaskan dari perubahan fisik lingkungan, terutama pada struktur tanah dan bentang alam.

Tahap eksplorasi merupakan proses awal untuk mengidentifikasi potensi sumber daya mineral melalui pemetaan geologi, survei geofisika, dan pengeboran inti. Meskipun bersifat sementara, aktivitas eksplorasi tetap berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan seperti pembukaan akses jalan dan perubahan tutupan lahan. Menurut Hidayat dan Pratama (2020), dampak eksplorasi sering kali diabaikan, padahal akumulasinya dapat memengaruhi kualitas lingkungan jika tidak dikendalikan

dengan baik.

Tahap eksploitasi merupakan fase paling intensif dalam kegiatan pertambangan. Metode tambang terbuka (*open pit mining*) umumnya menyebabkan perubahan topografi yang signifikan akibat pengupasan lapisan tanah atas dan batuan penutup. Penelitian Putra et al. (2022) dalam *Jurnal Rekayasa Pertambangan* menyebutkan bahwa aktivitas *cut and fill* dapat meningkatkan laju erosi dan sedimentasi apabila tidak disertai sistem pengelolaan lingkungan yang memadai.

Selanjutnya, tahap pengolahan dan pemurnian mineral menghasilkan limbah berupa *tailing* dan air limbah tambang yang berpotensi mencemari tanah dan air. Studi Nugroho et al. (2023) menunjukkan bahwa kandungan logam berat pada *tailing* tambang menjadi sumber pencemaran jangka panjang apabila sistem penampungan dan pengolahan limbah tidak dirancang secara optimal.

1.4.2 Teori Ekologi dan Lingkungan

Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem dipandang sebagai satu kesatuan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling bergantung. Gangguan pada satu komponen, seperti tanah atau air, dapat memengaruhi keseluruhan sistem ekologi (Rahmawati et al., 2020).

Konsep daya dukung lingkungan (*environmental carrying capacity*) menjadi salah satu landasan penting dalam analisis dampak pertambangan. Daya dukung lingkungan menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam menahan tekanan aktivitas manusia tanpa mengalami kerusakan permanen. Penelitian oleh Utami dan Sulisty (2021)

dalam *Jurnal Ilmu Lingkungan* menyatakan bahwa aktivitas pertambangan yang melampaui daya dukung lingkungan dapat menyebabkan degradasi lahan, penurunan kualitas air, serta kehilangan keanekaragaman hayati.

Selain itu, pertambangan juga berpengaruh terhadap siklus biogeokimia, khususnya siklus air dan unsur hara tanah. Pengupasan lapisan tanah atas mengganggu proses infiltrasi dan meningkatkan limpasan permukaan, sehingga mempercepat erosi dan sedimentasi. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Kurniawan et al. (2022) yang menunjukkan bahwa perubahan struktur tanah akibat aktivitas tambang berdampak langsung pada penurunan kesuburan dan fungsi ekologis lahan.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kegiatan pertambangan harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip keberlanjutan menuntut agar eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak mengorbankan kualitas lingkungan bagi generasi mendatang (Wibowo et al., 2023).

1.4.3 Teori Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan terjadi ketika zat pencemar masuk ke lingkungan dalam jumlah yang melebihi kemampuan alami lingkungan untuk menetralsirkannya. Dalam kegiatan pertambangan, pencemaran dapat terjadi pada media udara, air, dan tanah secara bersamaan.

Pencemaran udara pada area pertambangan umumnya disebabkan oleh emisi debu partikulat (PM_{2.5} dan PM₁₀) yang dihasilkan dari peledakan, pengangkutan material, dan pergerakan

alat berat. Penelitian Saputra et al. (2021) dalam *Jurnal Kesehatan Lingkungan* menunjukkan bahwa konsentrasi debu di sekitar tambang dapat melebihi baku mutu udara ambien dan berdampak pada gangguan sistem pernapasan masyarakat sekitar.

Pencemaran air sering dikaitkan dengan terbentuknya *acid mine drainage* (AMD), yaitu air asam yang dihasilkan dari oksidasi mineral sulfida seperti pirit. Proses ini menyebabkan penurunan pH dan peningkatan kandungan logam berat dalam badan air. Studi Fauzi et al. (2022) dalam *Jurnal Sumber Daya Air* menunjukkan bahwa AMD menjadi salah satu penyebab utama penurunan kualitas air sungai di wilayah pertambangan. Selain itu, erosi lahan tambang meningkatkan kandungan TSS dan TDS yang memperburuk kualitas air permukaan.

Pencemaran tanah terjadi akibat pengupasan lapisan tanah atas dan akumulasi logam berat dari limbah tambang. Penelitian Lestari dan Handayani (2023) membuktikan bahwa tanah di sekitar area tambang mengalami penurunan pH dan peningkatan konsentrasi logam berat yang berdampak pada menurunnya produktivitas lahan pertanian.

1.4.4 Mitigasi dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan

Pengelolaan lingkungan pertambangan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan melalui pendekatan preventif dan korektif. Pengendalian sumber pencemar dilakukan dengan menekan emisi sejak dari aktivitas utama, seperti penerapan sistem penekan debu dan pengaturan jalur transportasi tambang.

Menurut Prasetyo et al. (2020), pengendalian di sumber merupakan metode paling efektif dalam menurunkan tingkat pencemaran.

Pengelolaan limbah tambang dilakukan melalui pembangunan kolam pengendapan, pengolahan air asam tambang, serta pengelolaan tailing yang aman. Reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang bertujuan untuk memulihkan fungsi ekologis lahan melalui penataan kembali kontur tanah dan revegetasi. Penelitian Sembiring et al. (2024) menunjukkan bahwa reklamasi yang terencana mampu meningkatkan stabilitas tanah dan mempercepat pemulihan ekosistem.

II. METODOLOGI

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang didukung oleh analisis kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data lingkungan yang bersifat numerik dan telah tersedia, khususnya data yang berkaitan dengan kualitas udara, air, dan tanah di wilayah operasional PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL). Data tersebut dianalisis untuk menggambarkan kondisi dan perubahan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan batubara.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperkuat hasil analisis kuantitatif melalui penelaahan dokumen, interpretasi kebijakan pengelolaan lingkungan, serta kajian terhadap laporan teknis perusahaan. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian evaluatif yang bertujuan menilai dampak kegiatan pertambangan terhadap kualitas lingkungan berdasarkan data lingkungan yang telah terdokumentasi.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah operasional PT. Kalimantan Energi Lestari yang berlokasi di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive karena wilayah tersebut merupakan area yang secara administratif dan operasional berada dalam cakupan kegiatan pertambangan batubara perusahaan.

Waktu penelitian disesuaikan dengan periode ketersediaan data sekunder yang dianalisis, yaitu data lingkungan yang tercantum dalam laporan perusahaan dan dokumen instansi terkait pada rentang waktu [tahun-tahun]. Pemilihan periode waktu ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi lingkungan yang representatif selama kegiatan pertambangan berlangsung.

2.3 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kualitas lingkungan di wilayah operasional PT. Kalimantan Energi Lestari yang meliputi kualitas udara, kualitas air, dan kondisi tanah. Penelitian difokuskan pada parameter lingkungan yang tercantum dalam data sekunder dan memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas pertambangan, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi PT. Kalimantan Energi Lestari, antara lain laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), laporan pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan

Masyarakat (PPM), serta laporan pemantauan lingkungan berkala.

Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari dokumen instansi pemerintah terkait, peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan dan pertambangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh data yang digunakan tidak diperoleh melalui observasi lapangan atau pengukuran langsung oleh peneliti, melainkan melalui penelaahan dan analisis terhadap data yang telah tersedia.

2.5 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini tidak dilakukan secara langsung di lapangan. Penentuan data yang dianalisis dilakukan secara purposive terhadap dokumen dan laporan lingkungan yang dianggap relevan dan representatif. Pemilihan data didasarkan pada kelengkapan informasi, kesesuaian parameter lingkungan, serta periode waktu data yang relevan dengan aktivitas operasional PT. Kalimantan Energi Lestari.

2.6 Teknik Analisis Data

Data sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Data numerik terkait kualitas udara, air, dan tanah disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk menggambarkan kondisi lingkungan di wilayah operasional perusahaan. Selanjutnya, data tersebut dibandingkan dengan baku mutu lingkungan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis kualitatif dilakukan melalui interpretasi isi dokumen dan laporan lingkungan untuk menjelaskan konteks data kuantitatif, termasuk kebijakan pengelolaan lingkungan dan upaya mitigasi yang telah diterapkan oleh PT. Kalimantan Energi Lestari.

2.7 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui validasi sumber data dan konsistensi dokumen yang digunakan. Data yang dianalisis berasal dari dokumen resmi perusahaan dan instansi terkait yang memiliki legalitas dan kredibilitas. Selain itu, keabsahan data diperkuat dengan membandingkan data lingkungan antarperiode dan mencocokkannya dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku, sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Data Hasil Konsultasi Pemangku Kepentingan

Data yang dianalisis dalam bab ini merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi hasil konsultasi PT. Kalimantan Energi Lestari dengan para pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Konsultasi tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat di wilayah sekitar area operasional perusahaan.

Hasil konsultasi digunakan sebagai dasar penentuan skala prioritas program PPM yang dibagi ke dalam wilayah Ring I, Ring II, dan Ring III. Ring I merupakan wilayah yang paling dekat dan terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan, Ring II merupakan wilayah penyangga, sedangkan Ring III merupakan wilayah pengaruh tidak langsung.

3.2 Hasil Penetapan Skala Prioritas Program PPM

A. Bidang Pendidikan

No	Program	Lokasi Kegiatan	Ring I	Ring II	Ring III	Total
1	Beasiswa	Desa Gendang Timburu, Desa Manunggal Baru, Desa Rampa Manunggal, Desa Bangkalan Dayak, Desa Rantau Buda, Desa Tanjung Samalantakan	75%	25%	0%	100%
2	Pelatihan, Keterampilan dan Keshlian Dasar	Desa Gendang Timburu, Desa Manunggal Baru, Desa Rampa Manunggal	80%	15%	5%	100%
3	Bantuan Tenaga Pendidik	Desa Gendang Timburu, Desa Manunggal Baru, Desa Rampa Manunggal, Kecamatan Sungai Durian	95%	0%	5%	100%
4	Bantuan Sarana dan/atau Prasarana Pendidikan	Desa Gendang Timburu, Desa Manunggal Baru	100%	0%	0%	100%
5	Pelatihan dan Kemandirian Masyarakat	Desa Gendang Timburu, Desa Manunggal Baru, Desa Bangkalan Dayak, Desa Rantau Buda, Desa Tanjung Samalantakan	85%	15%	0%	100%

B. Bidang Kesehatan

No	Program	Lokasi Kegiatan	Ring I	Ring II	Ring III	Total
1	Kesehatan Masyarakat Sekitar Tambang	Desa Gendang Timburu, Desa Manunggal Baru, Desa Bangkalan Dayak, Desa Rampa Manunggal	80%	20%	0%	100%
2	Tenaga Kesehatan	NA	80%	20%	0%	100%
3	Sarana dan/atau Prasarana Kesehatan	Desa Gendang Timburu, Desa Manunggal Baru	100%	0%	0%	100%

C. Bidang Tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan

No	Program	Lokasi Kegiatan	Ring I	Ring II	Ring III	Total
1	Kegiatan Ekonomi sesuai Profesi (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan)	Desa Gendang Timburu, Desa Manunggal Baru, Desa Rampa Manunggal, Desa Bangkalan Dayak, Desa Rantau Buda, Desa Tanjung Samalantakan	75%	20%	5%	100%
2	Pengutamaan Tenaga Kerja Lokal sesuai Kompetensi	Desa Gendang Timburu, Desa Manunggal Baru, Desa Rampa Manunggal, Desa Bangkalan Dayak, Desa Rantau Buda, Desa Tanjung Samalantakan	65%	25%	10%	100%

D. Bidang Kemandirian Ekonomi

No	Program	Lokasi Kegiatan	Ring I	Ring II	Ring III	Total
1	Peningkatan Kapasitas dan Akses Usaha Kecil dan Menengah	Desa Gendang Timburu, Desa Manunggal Baru, Desa Rampa Manunggal, Kecamatan Sungai Durian	85%	15%	0%	100%
2	Pembangunan Usaha Kecil dan Menengah Masyarakat Sekitar Tambang	Desa Gendang Timburu, Desa Manunggal Baru, Desa Rampa Manunggal	100%	0%	0%	100%
3	Kesempatan Partisipasi Masyarakat dalam Usaha Sesuai Profesi	Desa Gendang Timburu, Desa Manunggal Baru, Desa Rampa Manunggal	90%	10%	0%	100%

Berdasarkan data skala prioritas program PPM, terlihat bahwa sebagian besar program difokuskan pada wilayah Ring I dengan persentase dominan di hampir seluruh bidang. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Kalimantan Energi Lestari menerapkan prinsip kedekatan dampak (proximity impact), di mana masyarakat yang berada paling dekat dengan aktivitas pertambangan memperoleh prioritas utama dalam pelaksanaan program PPM. Secara umum, bidang program PPM yang menjadi prioritas meliputi:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan
4. Bidang Kemandirian Ekonomi

3.3 Pembahasan Per Bidang Program

3.3.1 Bidang Pendidikan

Pada bidang pendidikan, data menunjukkan bahwa sebagian besar program dialokasikan pada wilayah Ring I dengan persentase antara 75% hingga 100%, seperti pada program beasiswa, bantuan tenaga pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini mencerminkan kebutuhan masyarakat sekitar tambang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai dampak tidak langsung dari aktivitas pertambangan.

Fokus yang tinggi pada wilayah Ring I menunjukkan bahwa perusahaan memprioritaskan masyarakat yang secara sosial dan lingkungan paling terdampak. Sementara itu, keterlibatan Ring II dan Ring III dengan persentase yang lebih kecil menunjukkan pendekatan pemerataan secara bertahap sesuai tingkat kedekatan wilayah.

3.3.2 Bidang Kesehatan

Pada bidang kesehatan, program kesehatan masyarakat sekitar tambang dan penyediaan sarana kesehatan menunjukkan dominasi Ring I dengan persentase mencapai 80% hingga 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek kesehatan menjadi perhatian utama perusahaan sebagai bagian dari mitigasi dampak sosial dan lingkungan kegiatan pertambangan.

Minimnya porsi Ring III pada bidang kesehatan menunjukkan bahwa kebutuhan layanan kesehatan paling mendesak berada di wilayah yang berdekatan langsung dengan area operasional pertambangan. Dengan demikian, kebijakan ini sejalan dengan prinsip pencegahan risiko kesehatan akibat aktivitas industri.

3.3.3 Bidang Tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan

Pada bidang peningkatan pendapatan dan pekerjaan, program difokuskan pada peningkatan produktivitas masyarakat sesuai dengan profesi yang dimiliki, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Data menunjukkan bahwa Ring I tetap menjadi prioritas utama dengan persentase sekitar 65%–75%, diikuti Ring II dan Ring III dalam porsi yang lebih kecil.

Pembagian ini mencerminkan adanya upaya perusahaan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat terdampak langsung, sekaligus memberikan kesempatan ekonomi bagi wilayah penyangga. Pendekatan ini dinilai strategis dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan.

3.3.4 Bidang Kemandirian Ekonomi

Bidang kemandirian ekonomi menunjukkan persentase yang sangat dominan pada Ring I, bahkan mencapai 90%–100% pada beberapa program, seperti pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini menegaskan bahwa PT. Kalimantan Energi Lestari menempatkan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar tambang sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan PPM.

Program-program ini dirancang untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat, terutama sebagai langkah antisipatif terhadap kondisi pascatambang. Keterlibatan Ring II dan Ring III tetap ada, namun disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan wilayah.

3.4 Pembahasan Umum dan Keterkaitan dengan Kebijakan PPM

Secara keseluruhan, hasil data menunjukkan bahwa penetapan skala prioritas program PPM PT. Kalimantan Energi Lestari telah disusun secara sistematis berdasarkan hasil konsultasi pemangku kepentingan. Dominasi Ring I pada hampir seluruh bidang

mencerminkan penerapan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan.

Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, khususnya yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Dengan menjadikan hasil konsultasi sebagai dasar perencanaan, program PPM yang disusun diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

IV. KESIMPULAN

1. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Kalimantan Energi Lestari memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan dan sosial di sekitar area tambang, sehingga memerlukan upaya pengelolaan dan mitigasi yang terencana dan berkelanjutan.
2. Berdasarkan data sekunder Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dampak kegiatan pertambangan ditangani melalui penetapan skala prioritas wilayah Ring I, Ring II, dan Ring III, dengan Ring I sebagai wilayah yang paling terdampak memperoleh prioritas utama.
3. Pelaksanaan program PPM pada bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan, dan kemandirian ekonomi menunjukkan peran perusahaan dalam mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar area tambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, A., Pramudya, R., & Setiawan, D. (2022). Analisis dampak *acid mine*

- drainage* terhadap kualitas air sungai di wilayah pertambangan. *Jurnal Sumber Daya Air*, 18(2), 95-106.
- Fery, A. N., Susanto, A., & Sulistyowati, L. (2023). Analisis Kualitas Air Dampak Pertambangan Emas Di Aliran Sungai Barito Kabupaten Murung Raya. *Jurnal Ilmiah Lingkungan Kebumihan*, 5(2), 59-69.
- Harimbawa, G. (2025). Kolaborasi Pemerintah dalam Memerangi Penambangan Ilegal. *Penerbit Tatha Media*.
- Hidayat, R., & Pratama, Y. A. (2020). Dampak kegiatan eksplorasi pertambangan terhadap perubahan tutupan lahan dan lingkungan. *Jurnal Geologi dan Sumber Daya Mineral*, 15(1), 45-54.
- Kandora, T. A. H. (2024). THE IMPACT OF IRON ORE MINING ON THE GROUNDWATER QUALITY OF THE TANJUNG, BONE REGION, SOUTH SULAWESI: THE IMPACT OF IRON ORE MINING ON THE GROUNDWATER QUALITY OF THE TANJUNG, BONE REGION, SOUTH SULAWESI. *JURNAL TEKNIK PERTAMBANGAN*, 24(1), 25-30.
- Kurniawan, D., Santoso, B., & Laksmi, R. (2022). Pengaruh aktivitas pertambangan terhadap struktur tanah dan fungsi ekologis lahan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(3), 210-220.
- Lestari, M., & Handayani, S. (2023). Akumulasi logam berat pada tanah di sekitar area pertambangan dan implikasinya terhadap produktivitas lahan. *Jurnal Tanah dan Lingkungan*, 25(1), 33-42.
- Lusantono, O. W. (2022). Estimasi Dampak Kegiatan Pertambangan Granit di Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Komponen Lingkungan Udara dan Kebisingan. *Jurnal Teknologi Pertambangan*, 8(1), 71-74.
- Nugroho, A., Wijaya, T., & Prasetyo, H. (2023). Karakteristik tailing tambang dan potensi pencemaran logam berat terhadap lingkungan. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 29(2), 120-130.
- Prasetyo, E., Rahman, F., & Anwar, M. (2020). Strategi pengendalian pencemaran lingkungan pada kegiatan pertambangan. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, 16(1), 1-10.
- Putra, R. P., Siregar, A., & Mahendra, I. (2022). Analisis dampak metode *open pit mining* terhadap erosi dan sedimentasi. *Jurnal Rekayasa Pertambangan*, 11(2), 85-94.
- Putri, N. D., Selviana, D., Heryanti, E., & Sigit, D. V. (2025). *Literature Review: Impacts of Mining Activities on Biodiversity and the Environment*. *Health Safety Environment Journal*, 4(2).
- Rahmawati, L., Nurhadi, & Suryani, E. (2020). Konsep ekosistem dan keterkaitannya dengan aktivitas manusia. *Jurnal Ekologi dan Konservasi*, 12(1), 15-24.
- Sari, D. P., Widodo, S., & Hartono, A. (2021). Dampak aktivitas pertambangan terhadap perubahan bentang alam dan struktur tanah. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 17(3), 145-156.
- Sembiring, J., Lubis, R., & Simanjuntak, T. (2024). Efektivitas reklamasi lahan pascatambang terhadap pemulihan ekosistem. *Jurnal Reklamasi dan Rehabilitasi Lingkungan*, 8(1), 55-66.
- Soleman, S. H., Alauddin, R., & Rosyidi, I. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Amdal pada Kegiatan Pertambangan di Provinsi Maluku Utara. *Khairun Law Journal*, 3(2), 79-

92.

- Utami, N. S., & Sulisty, B. (2021). Daya dukung lingkungan dalam pengelolaan wilayah pertambangan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2), 134-143.
- Wibowo, A., Pranata, D., & Kurniadi, R. (2023). Pertambangan dan pembangunan berkelanjutan: Tinjauan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 6(2), 89-99.

